

Droit souple et sécurité juridique

Rym Abbes*

Le droit a toujours joué un rôle essentiel dans la protection des individus de tout arbitraire. La satisfaction de la sécurité juridique des individus passe, en effet, par une codification des différents domaines qui pourraient affecter de près ou de loin la situation juridique des individus.

Le droit, ensemble de règles obligatoires et s'imposant à tous, aurait ainsi pour fonction principale de garantir la sécurité juridique des individus en régissant tous les domaines et en précisant, en conséquence, les effets juridiques du droit sur la situation juridique de ces derniers.

La sécurité étant « *l'état d'esprit confiant et tranquille de celui qui se croit à l'abri du danger* »¹, seul le droit en est le traditionnel garant. La sécurité juridique, quant à elle, consiste en un système juridique de protection « *tendant à assurer, sans surprise, la bonne exécution des obligations, à exclure ou au moins à réduire l'incertitude dans la réalisation du droit* »².

Toutefois, aujourd'hui, on voit apparaître un nouveau type de droit qui s'écarte de la conception classique de ce dernier, celui-ci, aurait des vertus propres à lui et aurait l'avantage d'être plus souple que le droit classique, laissant entendre par là que ce dernier serait dur et peut être même un peu trop rigide. L'apparition du droit dit « mou » ou « souple » s'expliquerait, entre autres, par le fait que le droit classique s'adapterait mal, aujourd'hui, à certains domaines.

* Maitre-assistante de droit public à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Sousse.

¹ Le petit Robert, 2005, t. IV, p. 659.

² G. Cornu, *Vocabulaire juridique*, association Henri Capitant, PUF, 1996.

Le droit souple peut être défini comme étant un ensemble de normes dépourvues de tout effet obligatoire afin de mieux adapter un domaine à la réalité et qui s'appliqueraient également en l'absence de lois.

La recherche de la souplesse apparaît également en matière de justice dans la mesure où on voit naître une justice d'une nature différente et qui serait « douce » comparée à la justice classique. Cette justice porte sur les modes alternatifs de règlement de litiges qui connaissent un essor considérable dans les domaines à connotation économiques.

C'est en droit international que l'expression « soft law » a été employée pour la première fois en 1930 par Arnold McNair³, juge à la Cour internationale de justice puis président de la Cour européenne des droits de l'homme.

Les engagements internationaux étant parfois difficiles à tenir, le droit souple semble mieux réguler les rapports internationaux. En effet, si le droit dur se caractérise par son caractère obligatoire et par l'existence de sanctions effectives de la violation du droit, le droit international trouve sa légitimité dans la volonté libre des Etats et se caractérise, en conséquence, par l'absence d'une autorité susceptible d'imposer sa volonté. Le droit souple en droit international peut prendre différentes formes : des recommandations, des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, des déclarations...

En droit interne, le droit souple peut à la fois être utile et gêner en même temps. Il peut être utile dans la mesure où c'est un droit qui vient apaiser un « malaise juridique », un problème d'adaptation du droit à la réalité. Toutefois, le droit souple peut aussi gêner. En effet, si le droit souple « dérange »⁴ c'est parce qu'il est à la fois un oxymore et un paradoxe : il est un oxymore parce que le concept de droit souple est incompatible avec la conception traditionnelle du

³ A. McNair, « The functions and differing legal Character of Treaties », British Yearbook of international law, 1930.

⁴ Selon les actes du colloque « Le droit souple » du 27 mars 2008, organisé par l'association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Dalloz, 2009.

droit qui, selon Hans Kelsen⁵, devrait être un ordre de contrainte et il est un paradoxe parce qu'il semblerait plus efficace, car plus adapté aux domaines nouveaux que le droit rigide alors même qu'il n'est pas imposant.

Selon le rapport du Conseil d'Etat portant sur le droit souple, celui-ci constitue un droit particulier, en effet, il a pour objet de modifier ou d'orienter les comportements de leurs destinataires, ce qui le rapproche du droit dur. Toutefois, ce dernier crée des droits et des obligations pour leurs destinataires et modifie l'ordre juridique ce qui n'est pas le cas du droit souple. Aussi le droit souple a un contenu et un mode d'élaboration qui obéit à un certain formalisme et une structuration qui l'apparente au droit dur⁶.

Cette particularité du droit souple par rapport au droit dur nous incite à nous demander si le droit souple répond, tout comme le droit dur, aux exigences de la sécurité juridique ?

La réponse à cette question ne peut être que nuancée, car dépourvu de portée normative et par conséquent, de garanties juridiques au même titre que le droit dur, il constitue une source possible d'insécurité juridique (I). En même temps, si le recours au droit souple prend de l'ampleur ces dernières décennies c'est bien parce qu'il a des avantages et peut être compatible avec les exigences de sécurité juridique (II).

I- Le droit souple : une source possible d'insécurité juridique

Si la sécurité juridique constitue un objectif primordial du droit dur, le droit souple de par son absence ou de sa faible portée normative (a) constitue une source potentielle d'insécurité juridique mais aussi du fait de la complication de l'état du droit (b).

⁵ H. Kelsen, *Théorie pure du droit*, LGDJ, 1999.

⁶ Conseil d'Etat, étude annuelle, *Le droit souple*, La documentation française, 2013, p.61 et s.

A- Le droit souple : source d'insécurité du fait de l'absence ou de la faible portée normative :

Le droit souple peut être défini comme étant un droit dépourvu de portée normative ce qui le distingue du droit dur.

La question de la normativité est une question essentielle à la règle du droit, en effet, dans sa Théorie pure du droit, H. Kelsen définit la norme juridique comme étant une relation d'imputation d'une sanction à un comportement et, par conséquent, toute norme est nécessairement contraignante. Pour l'auteur, les systèmes juridiques sont « *essentiellement des ordres de contraintes, c'est-à-dire des ordres qui entendent privilégier un comportement humain déterminé et prescrire, dans le cas d'un comportement contraire, non conforme au droit, un acte de contrainte, c'est-à-dire une sanction* »⁷.

La règle de droit étant un ensemble de règles nécessairement obligatoires et contraignantes, elle a pour conséquence de procurer de la sécurité de par la possibilité de sanctionner tout comportement contraire au droit. De ce fait, un droit qui ne saurait avoir ce caractère obligatoire et contraignant, ne saurait procurer de la sécurité et peut être même une source d'insécurité juridique, car il n'existe aucune garantie au respect du droit dit « souple » et même le juge serait dans l'incapacité d'intervenir car il s'agirait d'un droit inopérant, alors qu'il pourrait, parfois, contourner le droit dur et inspirer une décision contraignante ultérieure.

Etant inopérantes, les lois dépourvues de tout effet juridique échappaient, autrefois, au contrôle du juge français⁸. Toutefois, et avec la prolifération du droit souple, le Conseil constitutionnel français s'est senti dans l'obligation d'intervenir sur *la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école* et de censurer cette dernière pour défaut de normativité en considérant que « *la loi*

⁷ H. Kelsen, *Théorie pure du droit*, précité, p. 224.

⁸ D. Broussolle, « Les lois déclarées inopérantes par le juge constitutionnel, RDP ». 1985, p. 751.

a pour vocation d'énoncer des règles de droit et doit par suite être revêtue d'une portée normative »⁹.

Aussi, il a considéré, concernant la même loi, que le principe de clarté de la loi ainsi que l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi imposent au législateur « *d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi* ».

Cette perte en normativité du droit nous invite à nous poser plusieurs questions : qu'est ce qui fait qu'un droit soit normatif ou pas ? Quels sont les critères de la normativité ? Est-il possible d'admettre une certaine forme de gradation dans la normativité ? Comment peut-on mesurer la normativité ?

La normativité est une composante naturelle du droit, c'est ce qui explique l'absence de l'exigence de la normativité des lois dans les Constitutions par exemple. Or avec l'apparition et la prolifération du droit souple, cette exigence devient peut être une nécessité afin de préserver les deux fonctions premières du droit à savoir : l'organisation et la sécurité juridique.

C'est pourquoi, traditionnellement, le droit est assimilé à la contrainte. Le juridique s'identifie au normatif et le normatif à l'impératif¹⁰.

Ainsi, la contrainte et l'impérativité de la norme peuvent constituer des critères de la normativité même si cela reste discutable. En effet, pour J. Chevallier, et s'agissant de l'impérativité, « *la diversité des conditions d'emploi de la technique juridique dans les sociétés contemporaines ne saurait être évacuée au nom d'une conception trop étroite, voire « intégriste », d'une*

⁹ N° 2005-512 du 21 avril 2005, DC, D.2006, p. 826.

¹⁰ F. Brunet, *La force normative de la loi d'après la jurisprudence constitutionnelle*, in *La force normative, Naissance d'un concept*, LGDJ, 2009, p. 405.

normativité évaluée à l'aune de la seule impérativité des énoncés juridiques »¹¹, surtout que nombreux peuvent être les textes à caractère impératif mais sans implications juridiques immédiates.

En droit tunisien, par exemple, il a été approuvé par décret en 2014 le code de conduite et de déontologie de l'agent public¹². Malgré son approbation par décret et son contenu impératif, les implications de la violation dudit code de conduite et de déontologie sont absentes du code et ont été traitées par d'autres lois et notamment le statut général des agents de la fonction publique ou encore le code pénal.

On notera, par ailleurs, qu'un contrôle en amont d'une loi suspectée d'absence de normativité ne permet pas de prendre en compte son application et, par conséquent, de ses ressorts normatifs *a posteriori*. En effet, F. Brunet avait considéré que « *intervenant en amont de toute réception possible de l'énoncé, le Conseil constitutionnel ne peut donc censurer une disposition qu'en vertu d'une pétition de principe ; il intervient abstraitement sur la loi, en méconnaissance de la dimension fiduciaire de la force normative* »¹³ ce qui impliquerait que les effets de la loi pourraient, parfois, évoluer au fil du temps et des circonstances.

Sur la question de la gradation dans la normativité, celle-ci semble être admise dans la mesure où, en droit international, berceau du droit souple, on distingue les normes impératives, dites de *jus cogens*, des normes classiques, une distinction consacrée par l'article 53 de la convention de Vienne sur le droit des traités.

Aussi, le juge constitutionnel, P. Mazeaud a considéré à l'occasion de la loi de 2005 qu'il existait des dispositions « manifestement » dépourvues de toute

¹¹ J. Chevallier, *L'Etat post-moderne*, LGDJ, 4^{ème} édition, 2014, p. 146.

¹² Décret n° 2014-4030 du 3 octobre 2014, portant approbation du code de conduite et de déontologie de l'agent public.

¹³ F. Brunet, *La force normative de la loi d'après la jurisprudence constitutionnelle*, in *La force normative, Naissance d'un concept*, LGDJ, 2009, p. 417.

portée normative et celle dont la portée normative est « incertaine » ce qui fait que selon lui « la force normative de la loi est susceptible d'une gradation »¹⁴.

Aussi, C. Thibierge distingue entre trois facettes du droit souple. En effet, selon lui il y a le droit « doux » sans obligations, ensuite le droit « mou » sans sanction et enfin le droit « flou » sans précision. Ces différentes facettes sont définies en fonction d'une « échelle de densité normative »¹⁵.

Dans le sens de la gradation de normativité, dans son rapport portant sur le droit souple, le Conseil d'Etat français a distingué entre le droit souple qui ne crée pas directement d'obligations directes, droit à normativité graduée et le droit dur. Il a considéré que le droit à normativité graduée s'inscrit dans une échelle de normativité à trois niveaux en fonction de l'intensité de l'obligation imposée par l'instrument lorsque le destinataire s'écarte de la prescription¹⁶.

En effet, le premier niveau consiste en l'obligation pour le destinataire de se justifier lorsqu'il s'écarte de la prescription¹⁷, ensuite, le deuxième niveau consiste en l'obligation de prouver que malgré le non respect de l'instruction, cela reste en conformité avec le droit dur¹⁸. En fin, le troisième niveau consiste en l'obligation de compatibilité avec l'instrument en question afin d'éviter qu'il soit dénaturé¹⁹.

La difficulté apparaît alors dans la détermination du moment où la faiblesse de normativité devient gênante et nécessite une censure pour éviter tout risque d'interprétation susceptible de contourner la volonté réelle du législateur.

Pour qu'une loi puisse être censurée, il faudrait, selon le Conseil constitutionnel français, que l'absence de portée normative soit manifeste. En effet, « *la loi étant définie par sa portée normative*²⁰, un énoncé sans portée

¹⁴ Vœux de P. Mazeaud, Président du Conseil constitutionnel français, le 3 janvier 2005.

¹⁵ C. Thibierge, « Au cœur de la norme : le tracé et la mesure. Pour une distinction entre normes et règles de droit », Archives de philosophie du droit, n°51, 2008.

¹⁶ Conseil d'Etat, *Le droit souple*, précité, p.70.

¹⁷ Une directive à titre d'exemple.

¹⁸ Ce niveau intéresse surtout les normes et techniques communautaires.

¹⁹ C'est le cas du rapport entre les différents documents d'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

²⁰ Elle prescrit, interdit, autorise.

normative n'est pas une loi et ne peut pas figurer dans une loi, car, étant voté en même temps que la loi qui le porte, il conduirait le Parlement à se prononcer par un vote sur un texte non prévu par la Constitution »²¹.

B- Le droit souple : une source d'insécurité du fait de la complication de l'état du droit :

« Quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête qu'une oreille distraite ». Voilà les termes par lesquels le Conseil d'Etat français a commencé son rapport annuel sur la sécurité juridique et la complexité du droit²².

Dépourvu de portée normative, le droit souple peut être problématique, non seulement il n'apporte aucune sécurité aux individus mais, en plus, on peut se poser la question de l'utilité d'un droit dépourvu de toute normativité et de toute contrainte dans un système juridique contraignant.

En effet, les textes dont l'absence de normativité est manifeste risquent d'envahir les systèmes juridiques, de les rendre complexes et d'endommager leur efficacité par des bavardages et des « neutrons législatifs »²³ car ils ont une charge juridique nulle. C'est le cas, à titre d'exemple des lois mémorielles en France²⁴, des lois programmatiques et des codes de conduites. En effet, amollir la loi de considérations générales et de vœux pieux est un phénomène moderne²⁵ mais qui risque d'affecter la qualité et l'intelligibilité du droit.

Porteur d'orientations générales et d'objectifs, le droit souple semble, de nos jours, se faufiler dans les textes les plus importants des systèmes juridiques à savoir les Constitutions.

²¹ Commentaire de la décision sur la *loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école*, Cahier Constitutionnel, n° 19, p. 6.

²² Rapport du Conseil d'Etat, *Sécurité juridique et complexité du droit*, La documentation française, 1991, p.229.

²³ J. Foyer, 3^e séance du 21 juin 1982, JO AN, p. 3667.

²⁴ Exemple en droit français : la loi n° 2012-1361 du 6 décembre 2012 relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale de souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

²⁵ P. Mazeaud, *Vœux précités*.

Aujourd'hui, nombreux sont les objectifs à valeur constitutionnelle²⁶ qui restent ambigus et à normativité limitée car ils s'appliquent plus aux autorités, au législateur, plutôt qu'aux particuliers, dans la mesure où ils ne produisent pas d'effets juridiques directs sur ces derniers²⁷. Par leurs fonctions normatives d'interdiction, d'obligation et de permission, les objectifs déterminent, en effet, la « conduite » du législateur²⁸.

Cette normativité limitée se manifeste notamment par le fait qu'il s'agit plutôt d'une obligation de moyen et que le législateur bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation dans le choix de ces moyens.

Outre la prolifération des objectifs à valeur constitutionnelle, le droit souple semble jeter un flou sur la frontière entre le droit et le non-droit. En effet, les codes de bonne conduite constitue une manifestation de la volonté du droit souple de jeter un pont entre l'univers de l'éthique et celui du droit²⁹.

Par ailleurs, on peut se demander si la prolifération des codes de conduites soit vraiment nécessaire dans un système juridique contraignant. En effet, en 2014 un code de conduite et de déontologie de l'agent public a été approuvé³⁰, or, à la lecture de celui-ci, on constate aisément qu'il ne vise pas à produire des effets juridiques et que sa forme impérative est dictée par l'éthique. Quel-est alors l'intérêt d'un tel texte approuvé plusieurs décennies après la promulgation du statut général des agents de la fonction publique ou du code pénal qui ont traité plusieurs aspects du code de conduite et ont surtout prévu des sanctions légales à toute violation desdites lois, n'est ce pas, là, du « bavardage juridique ? ».

²⁶ P. De Montalivet, « Les objectifs à valeur constitutionnelle », in Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 20, 2006, p.68.

²⁷ On peut citer plusieurs exemples de la Constitution tunisienne de 2014, tel le droit au travail (article 40), le droit à l'eau (article 44), le droit à l'accès à l'information (article 32), la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale (article 10).

²⁸ P. De Montalivet, « Les objectifs à valeur constitutionnelle », in Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 20, 2006, p.73.

²⁹ Conseil d'Etat, *Le droit souple*, précité, p.63.

³⁰ Décret du 3 octobre 2014, portant approbation du code de conduite et de déontologie de l'agent public précité.

Le droit souple peut aussi altérer le droit dur lorsqu'un mauvais usage en est fait. En effet, à travers la censure de la loi française sur *l'avenir de l'école* en 2005, ce n'était pas le droit souple qui était directement visé mais plutôt le mélange des genres.

Par conséquent, le mélange des genres et le recours de plus en plus fréquent au droit souple peut avoir un effet délétère sur le droit dur s'il l'encombre de dispositions dépourvues de portée normative. Cela peut générer, non seulement, une complication de l'état du droit mais aussi le rendre moins accessible intellectuellement et surtout causer la perte de l'intérêt du citoyen au droit, ce qui risque fort de le discréditer.

En effet, la crédibilité de l'Etat, de ses institutions, dépend de la crédibilité de son système juridique. Si ce dernier devenait trop flou, mou et ne répondait plus aux exigences des citoyens et notamment en matière de clarté et de qualité du droit, cela pourrait générer une perte de confiance envers l'Etat et envers ses institutions. Une perte, déjà décelée par le juge administratif tunisien en vertu de l'arrêt *Bou Zneda*³¹ en 2004 et qui ne saurait tarder à s'étaler et à embrasser la perte de confiance du citoyen pour cause de baisse ou d'absence de qualité du droit.

Le principe de l'accessibilité intellectuelle ou d'intelligibilité du droit étant fondamental, il a été consacré en droit communautaire depuis les années quatre-vingts. En effet, la Cour de justice de la communauté européenne a estimé que « *les principes de sécurité et de protection des particuliers exigent donc une formulation non équivoque qui permette aux personnes concernées de connaître leurs droits et obligations d'une manière claire et précise et aux juridictions d'en assurer le respect* »³².

³¹ TA n° 19620 du 17 janvier 2004, *Bou Zneda c/ Ministre de l'intérieur*, inédit.

³² CJCE, 30 janvier 1985, aff. 143/ 83, *Commission/ Danemark*, Rec. p. 435.

En droit tunisien, l'exigence de clarté du droit a été consacrée par le juge administratif en vertu de l'arrêt *EL Haj Tayeb*, comme étant une exigence³³ du principe de confiance légitime, qui est rattaché directement au principe de sécurité juridique.

Aussi, la nécessité de protéger la confiance des individus a depuis longtemps été soulevée par le juge administratif tunisien. En effet, dans l'arrêt *Jgham* du 15 février 1983, le juge administratif avait considéré qu'il n'était pas conforme ni au droit naturel, ni à la justice naturelle que les droits puissent se retrouver menacés, et que le fait que les citoyens perdent leur confiance ainsi que la garantie de stabilité de leurs droits³⁴.

Le juge administratif avait précisé également dans l'arrêt *Turki* du 13 avril 1990 que l'administration devrait agir dans un « *climat de sécurité, de tranquillité et de confiance* »³⁵.

Puis, dans un arrêt relativement récent, le juge administratif a considéré que la protection de la sécurité juridique passait avant tout par la protection de la confiance des administrés³⁶.

C'est ainsi que le droit peu clair et ambigu peut constituer une source d'insécurité juridique. C'est dans ce sens que P. Mazeaud avait considéré que la dégradation du droit était « *un mal profond qui peut porter atteintes aux fondements mêmes de l'Etat de droit* »³⁷ et altérer la confiance des citoyens.

³³ TA n° 16453 du 01 novembre 2000, *M. Haj Tayeb c/ Ministre de l'agriculture*, inédit :

" عملاً بمبدأ الثقة المشروعة الذي يقتضي وضوح القواعد التي تستند إليها الإدارة "

³⁴ TA affaire n° 693 du 15 février 1983, *H. Jgham c/ Ministre de l'économie nationale*, Rec. p. 187.

" الأصل طبقاً للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة، وهذا ما تقتضي به العدالة الطبيعية و يستلزمه الصالح العام، إذ ليس من العدل في شيء أن تهدد الحقوق كما لا يتفق و المصلحة العامة أن يفقد الناس الثقة و الاطمئنان على استقرار حقوقهم "

³⁵ TA affaire n° 2122 du 13 avril 1990, *H. Turki c/ Ministre de l'agriculture*, inédit :

"...اقتضاء لما تدعو إليه المصلحة العامة من وجوب احترام الأوضاع المستقرة و عدم زعزعة المراكز القانونية باستمرار و خاصة إحاطة تصرفات الإدارة مبدئياً بسياج من الاطمئنان و الثقة "

³⁶ TA cass., n° 38955 du 8 février 2008, *Chef du contentieux de l'Etat représentant le ministère des domaines de l'Etat et affaires foncière c/ M. El Mzoughi*, Rec. p. 409.

³⁷ P. Mazeaud, *Vœux précités*.

II- le droit souple : un droit compatible avec la sécurité juridique :

L'apparition du droit souple et sa prolifération dans nos systèmes juridiques n'est pas sans raison. En effet, le droit souple peut occuper plusieurs fonctions (a) et tend à être appréhendé par le juge (b) ce qui est de nature à le rendre compatible avec le principe de sécurité juridique.

A- Les fonctions du droit souple :

Ce sont les fonctions du droit souple qui en font ses vertus. Le succès du droit souple revient au fait que ce dernier peut avant tout combler un vide juridique et parvient à se faire respecter. En effet, nombreux sont les domaines qui étaient régis par le droit souple avant que ce dernier ne se transforme en droit dur.

On peut citer à cet effet, l'exemple de la charte du contribuable en matière fiscale. Portant sur les droits et les obligations du contribuable au moment du contrôle fiscal, la charte du contribuable a constitué le préalable du droit dur et du code des droits et des procédures fiscaux promulgué en vertu de la loi n° 2000-82 du 9 août 2000.

Aussi, en matière d'aménagement du territoire et de l'urbanisme et plus particulièrement en matière d'urbanisme, un règlement d'urbanisme et de la construction a été élaboré par les services du ministère chargé de l'équipement et de l'habitat en 1969 destiné à tous les intervenants dans le domaine et notamment les architectes, les urbanistes...

Considéré comme étant un document administratif et « intérieur », il a constitué malgré son caractère non obligatoire pour les particuliers une assise à l'élaboration du code de l'urbanisme en 1979 et du code de l'aménagement et du territoire et de l'urbanisme en 1994 ainsi que du décret portant approbation des règlements généraux d'urbanisme en 1999. En effet, ces textes reprennent, notamment, l'idée d'instaurer un zonage des territoires à urbaniser et d'appliquer des règlements propres à chaque zone.

Ainsi, non seulement le droit souple peut remplacer le droit dur lorsqu'il fait défaut dans un système juridique donné portant sur un domaine déterminé, mais, en plus, le droit souple peut se transformer en droit dur et acquérir une normativité certaine au fil du temps.

Aussi, le droit souple accompagne le droit dur dans la mesure où il détermine son application et sert à le mieux comprendre à travers les directives et les circulaires.

Aussi, le droit souple sert à préparer une adoption ultérieure de textes de nature contraignante, celui-ci, a plusieurs autres avantages. En effet, le droit souple à l'avantage d'être « souple » et par conséquent, il facilite l'innovation des textes de par la rapidité de sa conception et son caractère peu formaliste, dans la mesure où il ne vise pas à produire des effets juridiques. C'est pourquoi il joue un rôle prédominant dans la gouvernance d'internet³⁸ en droit comparé et est abondamment utilisé par les autorités de régulation³⁹. En effet, selon G. Timsit, la régulation serait « *une nouvelle forme et autonome, de la normativité : elle est la réponse que prétendent apporter les sociétés contemporaines ... aux problèmes que posent les crises⁴⁰ dont sont affectées les sociétés contemporaines dans leur fonctionnement normatif* »⁴¹ et ce dans le cadre d'une réinvention de l'Etat à travers une régulation dialoguée.

Le recours au droit souple peut servir à diriger le fonctionnement des collectivités locales dans la gestion de leurs affaires locales sans porter atteinte à leur libre administration.

Aussi, la pratique a démontré que certains domaines ne peuvent être régi par le droit dur, car il est trop rigide, c'est pourquoi le droit souple constitue la

³⁸ Exemple : l'encadrement et les conditions d'attribution des noms de domaines.

³⁹ Voir G.Timsit, « Normativité et régulation », Cahiers du Conseil Constitutionnel, n° 21, 2007.

⁴⁰ Des crises dues soit à la défaillance de la normativité spontanée du marché soit à la défaillance d'une normativité imposée d'un Etat trop imposant.

⁴¹ G. Timsit, « Normativité et régulation », précité.

meilleure des alternatives et notamment en matière d'aménagement du territoire. En effet, les documents d'aménagement du territoire ont une nature programmatique et prospective et ne peuvent, par conséquent, produire des effets juridiques. La pratique a même démontré la « rébellion » de l'aménagement du territoire du droit dur et du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué en 1994. En effet, le code est resté très flou quant à la nature, la procédure d'élaboration et d'approbation du schéma national d'aménagement du territoire et bien qu'il ait été plus explicite quant aux autres types de schémas, dans la pratique, aucun des schémas élaborés n'a été approuvé par décret.

Parmi les vertus du droit souple on note aussi son caractère consensuel, en effet, le droit souple est un droit de compromis. Le meilleur exemple est bien le droit international qui régit les rapports internationaux par des déclarations et des recommandations⁴².

Aussi, lorsque des désaccords apparaissent quant au contenu des textes juridiques à élaborer, en droit interne, la solution de conciliation consiste en l'abandon des caractéristiques du droit dur et notamment son caractère détaillé et de miser sur des généralités, des objectifs, des notions sans portée normative. Le droit souple constitue, par conséquent, une volonté délibérée de laisser aux autorités un pouvoir d'appréciation large afin d'assurer une meilleure adaptation du droit aux circonstances et de « prévoir l'imprévu »⁴³. C'est pourquoi, en étant « bavard », le législateur ferait, parfois, preuve de « pragmatisme » et de « clairvoyance »⁴⁴.

Le droit souple constitue, entre autres, un moyen de lutte contre l'inflation normative comme c'est le cas en droit comparé et comme ce sera le cas en droit

⁴² E. Decaux, « Déclarations et conventions en droit international », Cahiers du Conseil Constitutionnel, n° 21, 2007.

⁴³ V. Champeil-Desplats, « N'est pas normatif qui peut. L'exigence de normativité dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel », Cahiers du Conseil Constitutionnel, n° 21, 2007.

⁴⁴ F. Lefebvre-Rangeon « L'exigence de normativité de la loi », AJDA, 2015, p. 1033.

tunisien à la suite de l'adoption de la nouvelle Constitution du 27 janvier 2014. Par conséquent, pour des raisons de sécurité juridique, le droit souple peut servir de stabilisateur des textes inutilement détaillés et trop rigide⁴⁵.

« *Oscillant entre rigueur et douceur, la technique juridique est désormais marquée par l'ambivalence* »⁴⁶. C'est dans ce sens que J. Chevallier a considéré que le droit devait évoluer vers un droit « post-moderne » plus adapté à un Etat, lui-même, post-moderne. En effet, selon l'auteur, le législateur doit varier sa technique juridique et opter pour un nouveau mode de régulation, un nouvel esprit juridique.

B- l'appréhension du droit souple par le juge :

« *Ce droit doux, parce que dépourvu de dimension contraignante, est aussi inévitablement un droit flou : formulé en termes d'objectifs ou de recommandations, le droit perd de sa précision, non seulement se multiplient les termes vagues, tels que charte ou partenariat, mais encore la formulation sous forme de principes ou de standards crée une zone d'incertitude et d'indétermination. Faute de prédétermination, la signification des énoncés juridiques dépendra dans une large mesure de l'interprétation qui en sera donnée, notamment par le juge...* »⁴⁷.

L'idée de soumettre le droit souple au contrôle du juge peut paraître, de prime abord, inapproprié dans la mesure où cela n'aurait pas de sens vu que le droit souple ne produit pas d'effets juridiques et que par conséquent, les recours ne seraient pas recevables. Il faut noter, toutefois, que la jurisprudence constitutionnelle et administrative a évolué au fil du temps vu le recours de plus en plus croissant à ce droit et, surtout, vu que les autorités peuvent à travers le droit souple tenter de contourner le droit dur et de produire des effets juridiques

⁴⁵ Voir Conseil d'Etat, étude annuelle, *Le droit souple*, précité.

⁴⁶ J. Chevallier, *L'Etat post-moderne*, précité, p. 145.

⁴⁷ J. Chevallier, *L'Etat post-moderne*, précité, p. 123.

de façon indirecte, ce qui affecte la sécurité juridique et nécessite une protection minimale.

La protection minimale de la sécurité juridique d'un droit mou, d'un droit flou, d'un droit « à l'état gazeux »⁴⁸ passe avant tout par un contrôle en amont et ce par un contrôle de constitutionnalité des lois.

En droit comparé, et notamment en droit français, le Conseil constitutionnel avait, au début, refusé d'admettre la recevabilité du droit souple car il le considérait inopérant⁴⁹.

Toutefois, du fait de la prolifération du droit souple et avec la décision relative à la loi *Avenir de l'école* du 21 avril 2005⁵⁰, le Conseil constitutionnel français a radicalement changé de position et s'est posé en censeur des lois sans portée normative et pouvant porter atteinte à la clarté et l'intelligibilité du droit, composante essentielle de la sécurité juridique. En effet, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions « *manifestement dépourvue de toute portée normative* » ou dont « *la portée normative est incertaine* » étaient contraire à la Constitution car l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 prévoit que « *la loi est l'expression de la volonté générale* » et qu'elle doit, selon lui, avoir pour vocation « *d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative* ».

Le Conseil constitutionnel a ajouté aussi que le principe de clarté de la loi ainsi que l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi imposent au législateur « *d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi* ».

⁴⁸ Conseil d'Etat, *La sécurité juridique*, précité, p.32.

⁴⁹ D. Broussolle, « Les lois déclarées inopérantes par le juge constitutionnel », RDP, 1985, p. 751.

⁵⁰ Décision n° 2005-512 précitée p. 826.

Par conséquent, ce n'est pas le droit souple qui est directement coupable et nécessite une censure mais plutôt « *l'introduction dans les textes de droit dur que sont les lois et les décrets d'énoncés tournés uniquement vers la communication, la célébration ou la critique historique* »⁵¹, soit : le mélange des genres.

La protection de la sécurité juridique du droit souple est assurée également, en aval, par le juge administratif.

Pour qu'un acte fasse grief, il doit produire des effets juridiques et introduire une modification de l'ordonnement juridique, par conséquent, les actes préparatoires⁵² ou les actes comminatoires⁵³ ne sont pas susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir car ils ne constituent pas des décisions. Il en est de même pour les mesures d'ordre intérieur⁵⁴ et les circulaires qui sont, par principe, interprétatives⁵⁵.

Seules les circulaires réglementaires peuvent faire l'objet d'un recours du fait qu'elles peuvent affecter la situation juridique des administrés⁵⁶. Celles-ci ne seront légales que si, conformément à la jurisprudence *Chikh Rouhou*⁵⁷, trouvent

⁵¹ Commentaire de la décision sur la *loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école*, Cahier Constitutionnel, n° 19, p. 6.

⁵² Voir TA n° 12757 du 24 octobre 2009, *N. Gaddour c/ Premier Ministre*, inédit :

" و حيث من المبادئ الأصولية في المادة الإدارية أن الأعمال التحضيرية التي تسبق اتخاذ القرارات الإدارية لا تغير في المراكز القانونية للمخاطبين بها و لا تعد بحال قرارات إدارية وهي من ثم غير قابلة للطعن بتجاوز السلطة".

⁵³ Voir TA n° 18942 du 2 mai 2002, *Z. Touiti c/ Gouverneur de Gabés*, inédit :

" المضامين المسلمة من الوالي إلى مستحقي الإسناد تدرج ضمن القرارات الكاشفة التي ليس لها أي تأثير على المركز القانوني للمدعين ضرورة أنها لا تستدعي من الإدارة ممارسة سلطتها بل أن دورها يقتصر على إعلام المعنيين بالأمر بمحتوى القرارات المتعلقة بالإسناد و التي سبق اتخاذها في شأنهم من قبل المجلس المختص و المصادق عليها من قبل السلطة المختصة و الأمر الرئاسي القاضي بالإسناد".

⁵⁴ Voir TA n° 17630 du 25 mai 2009, *S. Barhoumi c/ Ministre de la culture*, inédit :

" و حيث أن الأعمال التحضيرية و التدابير الداخلية مثل الاستجابات و لفت النظر و المذكرات التي تتخذ تمهيدا للقرار الإداري لا تؤثر لها على المركز القانوني للأطراف و لا ترقى مرتبة القرار الإداري القبل للطعن بتجاوز السلطة لأنها لا تؤثر على المراكز القانونية للأفراد".

⁵⁵ Voir TA n° 14512 du 27 décembre 2007, *M. Slimane c/ Ministre de l'éducation*, inédit :

" و حيث أنه من المستقر عليه فقها و قضاء أن المناشير لا تقبل الطعن بالإلغاء لكونها أداة لتفسير القوانين و الترتيب الجاري بها العمل و كيفية تنفيذها إلا أنها تكتسي صبغة المقررات الإدارية القابلة للطعن فيها بدعوى تجاوز السلطة كلما تضمنت أحكاما ترتيبية من شأنها المساس بالمراكز القانونية للمنظورين".

⁵⁶ TA n° 1092 du 24 février 1986, *Conseil national des architectes urbanistes c/ Ministre de l'intérieur*, inédit :

" استقر فقه قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز الطعن بالإلغاء إلا في المناشير ذات الصبغة الترتيبية و المسندة لقواعد جديدة دون المناشير التفسيرية التي تقتصر على تفسير القانون".

⁵⁷ TA n° 14228 du 3 juin 1998, *Chikh Rouhou c/ Ministre de l'éducation*, Rec. p. 381 :

" و حيث أنه من المستقر فقها و قضاء أن الوزراء لا يمتلكون سلطة ترتيبية عامة و لا يمكنهم إصدار ترتيبات إلا متى كانوا مؤهلين لذلك بمقتضى نص تشريعي أو ترتيبية عام أو في غياب ذلك متى اقتضت الضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن سير المرفق العمومي الراجع لهم بالنظر بصفتهم رؤساء مصالح إدارية على أن ذلك لا يحول لهم بأي حال من الأحوال التدخل لسد فراغ تشريعي أو ترتيبية".

leur fondement dans une habilitation textuelle, dans le cas contraire, l'introduction de règles nouvelles dans une circulaire, la rendant par là même réglementaire, ne sera possible que si le bon fonctionnement du service public l'exige à condition que ce ne soit pas dans le but de combler un vide juridique, législatif soit-il ou réglementaire.

Que les circulaires interprétatives échappent au contrôle du juge est un principe inspiré du droit français qui a dégagé cette règle pour la première fois à l'occasion de l'arrêt *Notre Dame de Kreisker*⁵⁸. L'exception étant lorsque la circulaires ajoute des règles et modifie l'ordre du droit. Toutefois cette jurisprudence a été abandonnée au profit du caractère impératif de la circulaire⁵⁹ et ce même si elle ne modifie pas l'état du droit et ce, depuis l'arrêt *Duvignères*⁶⁰.

La solution *Duvignères* a été récemment étendue aux recommandations faites par les autorités administratives indépendantes en vertu de l'arrêt *Formindep*⁶¹ et a même élargit les cas de recevabilité des recours contre un instrument de droit souple.

En effet, outre le caractère impératif, le Conseil d'Etat français a fondé la recevabilité du recours pour excès de pouvoir dans l'arrêt *Formindep* sur la globalité des effets d'une recommandation en considérant qu'elle pourrait, potentiellement, être prise en compte dans l'appréciation de la déontologie des professionnels de la santé. Cette solution a été confirmée par la recevabilité des recours dirigés contre une recommandation de bonnes conduites⁶².

⁵⁸ CE du 29 janvier 1954, Rec. p. 64.

⁵⁹ Le recours au caractère impératif d'une circulaire n'a été évoqué qu'une fois en droit tunisien dans l'arrêt n° 14575 du 26 novembre 2010, *Samia c/ Ministre de l'enseignement supérieur* (Rec. p. 208) :
"المنشور المنتقد لم يستحدث قواعد ملزمة في صيغة أمرة من شأنها التأثير في المركز القانوني للقائمة بالدعوى كما لم يثبت أن أحكامه قد انطوت على مخالفة لنص تشريعي أو تربيبي نافذ..."

⁶⁰ CE 18 décembre 2002, *Mme Duvignères*, GAJA, Dalloz, 16^e édition, 2007, p. 888 (annulation du refus d'abroger d'une circulaire qui réitère un décret illégal, du fait de son caractère impératif et non indicatif).

⁶¹ CE du 27 avril 2011, Rec. p. 168.

⁶² CE du 26 septembre 2005, *Conseil National de l'Ordre des médecins*, Rec. p. 395.

Concernant les autorités administratives indépendantes, et sachant que l'auteur du droit souple peut être doté de pouvoir de réglementation ou de sanction, il faut remarquer que l'instrument de droit souple utilisé est susceptible d'influencer le comportement de ses destinataires et d'inspirer une décision contraignante ultérieure et doit pouvoir, en conséquence, faire grief⁶³.

S'agissant des directives, celles-ci sont connues pour être des orientations générales et pour se loger dans les notes, les instructions, les circulaires et sont qualifiées de semi-impératives⁶⁴ ou d'actes para-réglementaires⁶⁵. N'étant pas réglementaires, les directives sont des actes ne faisant pas grief car elles n'affectent pas directement les individus. Toutefois, elles peuvent servir de bases juridiques aux décisions individuelles⁶⁶ lorsqu'une autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, s'y réfère et les directives peuvent ainsi constituer une source de légalité⁶⁷.

Les directives produisent, en réalité, selon les termes de M. Waline, des effets juridiques mais dans une « semi clandestinité »⁶⁸. Elles ont donc à la fois une force « mi-impérative et mi-référentielle »⁶⁹ et se situent, par conséquent, entre le droit dur et le droit souple car on ne peut attaquer qu'indirectement les directives.

⁶³ CE du 11 octobre 2012, *Sté Casino Guichard-Perrachon et Sté ITM Entreprises* : « Si les recommandations de l'autorité de concurrence ne font pas grief, il en va différemment si elles revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou de prescriptions individuelles dont l'autorité pourrait ultérieurement censurer la méconnaissance ».

Il en est de même des contrats-types administratifs lorsque l'adhésion aux contrats entraîne l'application d'un régime particulier (CE du 16 février 1977, *Sieur Galoziaux*, Rec. p. 920).

C'est aussi le cas des cahiers des charges-types des concessions de service public, en effet, les personnes concernées ne sont pas tenues de s'y conformer mais si elles le font, il s'en suit des conséquences juridiques (CE du 5 mai 1961, *Ville de Lyon*, Rec. p. 294).

⁶⁴ W. Zagorski, *Le contentieux des actes administratifs non décisifs*, Contribution à une typologie du droit souple, Thèse, 2014, p. 253.

⁶⁵ D. Mockle, *Recherches sur les pratiques administratives para-réglementaires*, LGDJ, 1984.

⁶⁶ CE du 11 décembre 1970, *Crédit foncier de France*, GAJA, Dalloz, 16^{ème} éd. 2007, p. 598

⁶⁷ TA n° 17319 du 23 mai 2003, *M.Soltani c/ Ministre de l'éducation*, inédit.

⁶⁸ Dans un commentaire de l'arrêt du CE du 29 juin 1973 *Sté Géa*, RDP, p. 550.

⁶⁹ D. Costa, « Des directives aux lignes directrices : une variation en clairs-obscur », AJDA, 2015, p. 806.

Aussi, les directives ne doivent pas empêcher l'administration d'y déroger lorsque l'intérêt général l'exige ou en fonction de la particularité de la situation individuelle⁷⁰.

Le Conseil d'Etat français a récemment opéré un changement sémantique des directives vers les lignes directrices afin de les distinguer des directives de l'union européenne.

Ainsi, on ne peut nier le rôle que peut jouer la justice dans la protection des individus des mécanismes du droit souple lorsque ce dernier influe, ou peut influencer sur leurs situations juridiques, même si le juge administratif tunisien n'a pas encore eu assez d'occasions pour se prononcer sur la question.

⁷⁰ CE du 19 septembre 2014, *Jousselin*, AJDA, 2014, p. 2262.